

Dr. C. Emmanuel Lisandro Romero Santana

manuelromerosantana@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0009-2331-8357>

Investigador en REDIT-Venezuela y Profesor Adjunto en Alen South la University, USA.

Cómo citar este texto:

Romero Santana, E. L. (2025). La jornada escolar extendida como política educativa en la República Dominicana: un análisis documental desde la teoría a la práctica. *Investigamos*. Vol. I. No. 4. Mayo 2025. Pp. 95-112. URL disponible en: <https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/4>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16903820>

Recibido: 27 de julio de 2025.

Aceptado: 16 de agosto de 2025.

Publicado: agosto 2025.

Catalogado por:

LA JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA COMO POLÍTICA EDUCATIVA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA: UN ANÁLISIS DOCUMENTAL DESDE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

THE EXTENDED SCHOOL DAY AS AN EDUCATIONAL POLICY IN THE DOMINICAN REPUBLIC: A DOCUMENTARY ANALYSIS FROM THEORY TO PRACTICE

Emmanuel Lisandro Romero Santana

Doctor en Educación. Profesor Adjunto Alen South Lake University. USA

manuelromerosantana@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0009-2331-8357>

RESUMEN

La Jornada Escolar Extendida (JEE) en la República Dominicana es una política educativa establecida por la Ordenanza 1-2014 del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), destinada a garantizar una educación integral y equitativa mediante la ampliación de la jornada escolar. En este estudio se llevó a cabo una revisión documental sistemática, siguiendo los lineamientos de la guía PRISMA, para analizar críticamente los fundamentos teóricos y las experiencias de implementación de la JEE, con especial énfasis en sus dimensiones pedagógica y organizativa. Se adoptó un enfoque cualitativo con perspectiva hermenéutica, revisando normativas oficiales, investigaciones académicas, informes técnicos y artículos científicos publicados entre 2010 y 2025. Las búsquedas se realizaron en bases de datos reconocidas (Redalyc, Google Académico, Dialnet y SciELO). Se aplicaron rigurosos criterios de inclusión y exclusión, organizando la información en una matriz de análisis. Los resultados evidencian avances en la matrícula y permanencia escolar; sin embargo, persisten problemas como la insuficiencia en la planificación institucional, la falta de infraestructura adecuada, la carencia de formación docente especializada, las desigualdades regionales y la débil articulación curricular. Estos factores dificultan la consolidación de una oferta formativa diversa y contextualizada. Se concluye que la JEE debe concebirse no solo como una ampliación horaria, sino como un proceso integral y dinámico que articule de manera coherente teoría y práctica. Esto requiere una gestión escolar efectiva, condiciones laborales y recursos adecuados, así como innovación pedagógica y un monitoreo continuo adaptado a las realidades locales para lograr sus objetivos formativos y sociales.

Palabras clave: Escolar, Derecho a la Educación, Política Educacional, Condiciones Laborales, Condición Académicas.

Abstract

The Extended School Day (JEE) in the Dominican Republic is an educational policy established by Ordinance 1-2014 of the Ministry of Education of the Dominican Republic (MINERD), aimed at ensuring comprehensive and equitable education by extending the school day. In this study, a systematic documentary review was conducted, following the guidelines of the PRISMA guide, to critically analyze the theoretical foundations and implementation experiences of the JEE, with special emphasis on its pedagogical and organizational dimensions. A qualitative approach with a hermeneutic perspective was adopted, reviewing

official regulations, academic research, technical reports, and scientific articles published between 2010 and 2025. Searches were conducted in recognized databases (Redalyc, Google Scholar, Dialnet, and SciELO). Rigorous inclusion and exclusion criteria were applied, organizing the information into an analytical matrix. The results show progress in enrollment and retention; however, problems such as insufficient institutional planning, a lack of adequate infrastructure, a lack of specialized teacher training, regional inequalities, and weak curricular coordination persist. These factors hinder the consolidation of a diverse and contextualized educational offering. It is concluded that the JEE (JEE) must be conceived not simply as an extension of hours, but as a comprehensive and dynamic process that coherently articulates theory and practice. This requires effective school management, adequate working conditions and resources, as well as pedagogical innovation and continuous monitoring adapted to local realities to achieve its educational and social objectives.

Keywords: School, Right to Education, Educational Policy, Working Conditions, Academic Conditions.

A JORNADA ESCOLAR AMPLIADA COMO POLÍTICA EDUCACIONAL NA REPÚBLICA DOMINICANA: UMA ANÁLISE DOCUMENTAL DA TEORIA À PRÁTICA

Resumo

A Jornada Escolar Alargada (JEE) na República Dominicana é uma política educativa estabelecida pela Portaria 1-2014 do Ministério da Educação da República Dominicana (MINERD), que visa garantir uma educação integral e equitativa através do alargamento do horário escolar. Neste estudo foi realizada uma revisão documental sistemática, seguindo as orientações do guia PRISMA, para analisar criticamente os fundamentos teóricos e as experiências de implementação da JEE, com especial ênfase nas suas dimensões pedagógica e organizacional. Adotou-se uma abordagem qualitativa com uma perspectiva hermenêutica, revendo normativos oficiais, pesquisas acadêmicas, relatórios técnicos e artigos científicos publicados entre 2010 e 2025. As pesquisas foram realizadas em bases de dados reconhecidas (Redalyc, Google Scholar, Dialnet e SciELO). Foram aplicados critérios rigorosos de inclusão e exclusão, organizando a informação numa matriz analítica. Os resultados mostram avanços na matrícula e na retenção; contudo, persistem problemas como o planeamento institucional insuficiente, a falta de infraestruturas adequadas, a falta de formação especializada dos professores, as desigualdades regionais e a fraca coordenação curricular. Estes fatores dificultam a consolidação de uma oferta educativa diversificada e contextualizada. Conclui-se que a Educação Pré-escolar (JEE) deve ser concebida não apenas como uma extensão de carga horária, mas como um processo abrangente e dinâmico que articule a teoria e a prática de forma coerente. Isto requer uma gestão escolar eficaz, condições e recursos de trabalho adequados, bem como inovação pedagógica e monitorização contínua, adaptada às realidades locais, para atingir os seus objetivos educativos e sociais.

Palavras-chave: Escola, Direito à Educação, Política Educativa, Condições de Trabalho, Condições Académicas.

LA JOURNÉE SCOLAIRE PROLONGÉE COMME POLITIQUE ÉDUCATIVE EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE : UNE ANALYSE DOCUMENTAIRE DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

Résumé

La Journée Scolaire Prolongée (JEE) en République dominicaine est une politique éducative établie par l'Ordonnance 1-2014 du Ministère de l'Éducation de la République dominicaine (MINERD), visant à garantir une éducation complète et équitable en prolongeant la journée scolaire. Dans cette étude, une revue documentaire systématique a été réalisée, conformément aux lignes directrices du guide PRISMA, afin d'analyser de manière critique les fondements théoriques et les expériences de mise en œuvre de la JEE, en mettant l'accent sur ses dimensions pédagogiques et organisationnelles. Une approche qualitative et herméneutique a été adoptée, passant en revue les réglementations officielles, les recherches universitaires, les rapports techniques et les articles scientifiques publiés entre 2010 et 2025. Les recherches ont été effectuées dans des bases de données reconnues (Redalyc, Google Scholar, Dialnet et SciELO). Des critères d'inclusion et d'exclusion rigoureux ont été appliqués, organisant les informations dans une matrice analytique. Les résultats montrent des progrès en matière de scolarisation et de rétention. Cependant, des problèmes persistent, tels qu'une planification institutionnelle insuffisante, un manque d'infrastructures adéquates, un manque de formation spécialisée des enseignants, des inégalités régionales et une faible coordination des programmes scolaires. Ces facteurs entravent la consolidation d'une offre éducative diversifiée et contextualisée. Il est conclu que le JEE (JEE) doit être conçu non pas comme une simple extension des horaires, mais comme un processus complet et dynamique qui articule de manière cohérente théorie et pratique. Cela nécessite une gestion scolaire efficace, des conditions de travail et des ressources adéquates, ainsi qu'une innovation pédagogique et un suivi continu adapté aux réalités locales pour atteindre ses objectifs éducatifs et sociaux.

Mots-clés : École, Droit à l'éducation, Politique éducative, Conditions de travail, Conditions académiques.

INTRODUCCIÓN

En el ámbito educativo mundial, la búsqueda de estrategias que mejoren la calidad de los aprendizajes y promuevan la equidad es una preocupación creciente, especialmente en contextos de vulnerabilidad social como es el caso de América Latina y el Caribe. En este contexto, las políticas educativas presentan un rol determinante, debido a que orientan las decisiones dentro de la estructura educativa y determinan los fines de las intervenciones pedagógicas. Desde la perspectiva de Martínez (2018), "Las políticas educativas son acciones que tienen lugar en un sistema educativo, por lo que conviene comenzar señalando que se entiende por esto el conjunto de instituciones cuyo propósito es preparar a niños y adolescentes para la vida adulta" (p. 72). En este marco, la Jornada Escolar Extendida (JEE) surge como una política educativa del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), que ha sido destinada a ampliar las oportunidades formativas de los estudiantes, integrando el currículo regular con talleres, cursos optativos y actividades extracurriculares, así como el Programa de Alimentación Escolar que complementa esta iniciativa y favorece el desarrollo integral de los niños.

De acuerdo con el MINERD (2020), la JEE es un referente de la región que ha sido implementada desde 2012, ha beneficiado a 1,335,494 estudiantes, constituyendo el 72% de la población estudiantil y consolidándose como una jornada única. De acuerdo con Santana-Soriano (2024), los resultados de las Pruebas Nacionales reflejan mejoras significativas en el aprendizaje, al tiempo que la JEE ayuda a mantener a los estudiantes en un entorno seguro, reduce el trabajo infantil y ofrece beneficios económicos a familias de bajos ingresos. Esta política educativa está formalmente regulada por la Ordenanza 1-2014 del Ministerio de Educación, que establece un horario escolar de ocho horas diarias organizadas para atender dichas dimensiones formativas. No obstante, la implementación práctica de esta modalidad enfrenta múltiples retos, que han sido documentados tanto desde la teoría como en estudios recientes (Durán y Melo-Martínez, 2023).

Diversas investigaciones han demostrado la relación positiva entre el tiempo escolar adicional y mejoras en el rendimiento académico, la formación ciudadana y el desarrollo en áreas artísticas y deportivas (Mena et al., 2018). Sin embargo, estudios evidencian la carencia de talleristas capacitados y la ausencia real de cursos optativos, derivando en que muchas escuelas utilicen el tiempo extra principalmente para repetir y reforzar contenidos académicos o supervisar tareas sin una propuesta pedagógica adecuada (Chaljub-Hasbún et al., 2021). Además, estos autores sostienen que los factores como el déficit de personal especializado, la infraestructura insuficiente y la débil articulación con familias y comunidades profundizan la brecha entre los lineamientos normativos y su aplicación en las instituciones educativas. Esta discrepancia afecta la calidad de la experiencia escolar y cuestiona la efectividad de la JEE como política educativa transformadora. Es con base en las situaciones presentadas que surge la interrogante: ¿cuál es la coherencia entre los fundamentos normativos de la Jornada Escolar Extendida y su aplicación práctica en los contextos escolares dominicanos?

Para dar respuesta a la cuestión, la presente pesquisa tiene como objetivo realizar una revisión documental sistemática que analice críticamente los fundamentos teóricos y las experiencias de implementación práctica de la Jornada Escolar Extendida, con especial énfasis en su dimensión pedagógica y organizativa. Para ello, se emplearon métodos teóricos como el análisis y la síntesis documental, que permitieron identificar avances y desafíos persistentes en la aplicación de la JEE. Se espera que los resultados contribuyan a fortalecer la comprensión de esta política educativa y a generar recomendaciones pertinentes que favorezcan su adecuada ejecución en el contexto latinoamericano.

Jornada Escolar Extendida: Un enfoque desde la Teoría

La Jornada Escolar Extendida se define en la Ordenanza No. 1-2014 como una política nacional obligatoria para los niveles inicial, primario y secundario, que amplía la jornada escolar a ocho horas diarias o 40 horas semanales, con el objetivo de alcanzar una educación integral, inclusiva y de calidad (MINERD, 2014). Esta normativa se sustenta en mandatos constitucionales y legislación sectorial como la Ley General de Educación No. 66-97, Ley 136-03 sobre Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y compromisos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Agenda 2030, que demandan garantizar el tiempo escolar como herramienta de equidad educativa. Desde una perspectiva pedagógica, la JEE busca trascender la simple extensión del horario de clases, promoviendo una

reorganización estratégica del tiempo escolar. La estructura propuesta incorpora bloques formativos de 45 minutos que combinan áreas académicas con talleres optativos, actividades artísticas, deportivas y recreativas, así como espacios para la alimentación, el descanso y la higiene (MINERD, 2014). Este modelo responde al enfoque de educación integral, que articula el desarrollo cognitivo, emocional, físico, social y ético del estudiante.

El enfoque teórico de la JEE encuentra respaldo en diversas corrientes pedagógicas. El constructivismo sostiene que el tiempo dedicado a actividades significativas fortalece el aprendizaje activo y contextualizado (Piaget, 1972; Vygotsky, 1978). Asimismo, el concepto de tiempo pedagógico ampliado, el cual plantea que no solo importa la duración del tiempo escolar, sino la forma en que este se organiza y se aprovecha didácticamente para generar aprendizajes significativos (UNESCO Office Santiago & Regional Bureau for Education in Latin America and the Caribbean, 2016). En esta línea, la Ordenanza 1-2014 establece la inclusión de al menos cuatro horas semanales de talleres optativos, actividades de refuerzo o enriquecimiento, orientadas al desarrollo de competencias transversales.

Asimismo, la JEE está concebida como un instrumento de equidad y protección social, promoviendo la permanencia del personal docente durante toda la jornada escolar y articulando la participación de las familias y comunidades en la experiencia educativa (MINERD, 2014). Esta visión se alinea con los planteamientos de la teoría de la gestión escolar y las políticas públicas, que señalan que la calidad educativa no solo depende del currículo o del tiempo de instrucción, sino también de las condiciones institucionales, los recursos disponibles y las dinámicas colaborativas entre actores educativos (Fullan, 2002).

En síntesis, la Ordenanza 1-2014 establece un marco normativo claro y fundamentado para la implementación de la JEE, sustentado en una base teórica que integra la reorganización curricular, el aprovechamiento deliberado del tiempo, el desarrollo de competencias múltiples y la participación comunitaria. Este constructo teórico-normativo constituye una plataforma desde la cual es posible evaluar la coherencia entre el modelo prescrito y su aplicación real en los centros educativos.

Jornada Escolar Extendida: Un enfoque desde la Práctica

La implementación de la Jornada Escolar Extendida (JEE) en la República Dominicana representa un proceso complejo que trasciende el marco normativo de la Ordenanza 1-2014. Concebida como una estrategia para mejorar la calidad educativa, reducir desigualdades sociales y ofrecer una formación integral al estudiantado (MINERD, 2014), su puesta en práctica revela avances y desafíos pedagógicos e institucionales.

Desde la práctica, varios estudios evidencian impactos mixtos sobre el rendimiento académico, siendo uno de los indicadores claves para evaluar la efectividad de la JEE. Un análisis comparativo basado en las pruebas nacionales dominicanas realizado por Cuevas (2025), elaborado desde el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE), muestra que, aunque existen mejoras significativas en algunas asignaturas, estas varían según la región y las condiciones socioeconómicas de los estudiantes. La ampliación del tiempo escolar contribuye positivamente en contextos con alta vulnerabilidad

social, pero no garantiza de forma automática resultados homogéneos a nivel nacional. Investigaciones como la de Mena et al. (2018) corroboran estos hallazgos, indicando avances en matrícula y rendimiento académico, pero evidencian limitaciones en infraestructura y recursos pedagógicos. Esto destaca que la ampliación de la jornada debe ir acompañada de condiciones adecuadas para maximizar sus beneficios.

Un reto recurrente identificado en la práctica es la insuficiente planificación institucional. En este contexto, Marte (2022), en un estudio de caso en el Liceo Llanos de Pérez, reporta una gestión escolar débil, con escasa adaptación a las exigencias de la JEE y falta de acompañamiento técnico que permita una reorganización pedagógica efectiva del tiempo escolar. Además, Chaljub-Hasbún et al. (2021) destacan un desfase entre el currículo previsto para la jornada extendida y su ejecución en los centros, reflejado en la carencia de espacios adecuados para talleres y la falta de capacitación docente para la impartición de actividades extracurriculares, lo que limita el desarrollo de competencias transversales, pilar del modelo teórico de la JEE.

Otro estudio es el realizado por Santana-Soriano (2024), caracterizado por ser cuantitativo comparativo y enfocado en el impacto de la Jornada Escolar Extendida en el rendimiento académico de estudiantes dominicanos entre 2014 y 2022, a partir de las Pruebas Nacionales en Lengua Española, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Los resultados evidencian un impacto positivo generalizado de la JEE, reflejado en mejoras progresivas del rendimiento académico, especialmente en zonas urbanas donde la diferencia en calificaciones llegó hasta 2.67 puntos. Sin embargo, algunas regiones rurales presentan resultados variables o incluso negativos, lo que indica que la efectividad depende significativamente del contexto regional y de factores asociados como la infraestructura y la capacitación docente. Este estudio confirma que la JEE puede contribuir a elevar la calidad educativa y reducir brechas de aprendizaje, siempre que se fortalezcan las condiciones contextualizadas para su implementación efectiva.

Desde un enfoque social, estudios como los de Garganta et al. (2022) y Canario (2025) señalan beneficios indirectos, como la reducción del embarazo adolescente y mejor conciliación laboral-familiar, particularmente en contextos urbanos vulnerables. Estas evidencias sugieren que la JEE funciona también como política de protección social, fortaleciendo la inclusión y la permanencia escolar. La dimensión social de la JEE se refleja además en la investigación de Navarro y Montaña (2023), quienes exploran el impacto de la jornada extendida en el desarrollo socioemocional de estudiantes de zonas vulnerables en República Dominicana, destacando mejoras en la autoestima y habilidades interpersonales derivadas de actividades extracurriculares bien implementadas.

Sin embargo, la evidencia empírica también muestra que la simple ampliación del tiempo escolar no es suficiente para garantizar aprendizajes significativos. Díaz y Gelabert (2015) advierten que, sin una transformación pedagógica profunda, que incluya nuevos métodos de enseñanza y formación continua docente, la jornada extendida puede convertirse en una carga adicional sin impacto real en la calidad educativa. Cuevas (2025) enfatiza que para optimizar los resultados de la JEE es imprescindible un enfoque integral que combine políticas de formación docente, inversión en infraestructura, recursos didácticos, y estrategias de apoyo socioemocional. Asimismo, destaca la necesidad de políticas diferenciadas que respondan a las condiciones

heterogéneas de las regiones y centros educativos dominicanos. En este sentido, Contreras y Lepe (2023) aportan una visión regional que también valida estos desafíos y complejidades. Señalan que la evidencia acumulada en América Latina, incluyendo la República Dominicana, revela que la extensión del tiempo escolar por sí sola tiene un impacto académico moderado y no uniforme, evidenciando que el tiempo es un recurso necesario pero insuficiente para mejorar los resultados educativos. La efectividad de la JEE depende de la calidad de la gestión institucional, la formación docente, los recursos disponibles y la pertinencia del currículo adaptado a esta modalidad.

Por su parte, Chaljub-Hasbún et al. (2021) desarrollaron una evaluación del desarrollo de la JEE en centros del nivel primario, la cual reveló que, aunque la jornada extendida ha sido implementada, su desarrollo pedagógico se encuentra limitado por la falta de espacios adecuados y la carencia de personal especializado para talleres y actividades extracurriculares. En consecuencia, el tiempo adicional se utiliza mayormente para reforzar contenidos académicos o para tareas, lo que contradice el enfoque integral y formativo previsto por la política. Asimismo, sostienen que existe una brecha significativa entre los propósitos normativos de la JEE y su aplicación práctica, lo que compromete su potencial transformador en el ámbito educativo.

Asimismo, González et al. (2020) enfatizan que para lograr una implementación exitosa dentro del contexto de la JEE es necesario establecer condiciones mínimas, como el acompañamiento técnico, la formación del liderazgo escolar y la disponibilidad de espacios y tiempos específicos para el trabajo colaborativo. De igual manera, recomiendan que la JEE debe ir acompañada de procesos formativos y acompañamiento técnico dirigidos a directores y docentes, para que puedan organizar de manera efectiva los tiempos y actividades, garantizando así que el tiempo extendido tenga un impacto real en la calidad educativa.

Este análisis coincide con hallazgos nacionales que señalan que, aunque la JEE ha producido avances en la matrícula y en ciertos indicadores académicos (Mena et al., 2018), existen brechas en la capacidad institucional para articular de manera efectiva la jornada ampliada con procesos pedagógicos innovadores (Marte, 2022; Chaljub-Hasbún et al., 2021). De esta manera, la política debe ser entendida no solo como una ampliación horaria, sino como un proceso integral que requiere acompañamiento técnico, inversiones sostenidas y participación comunitaria.

Finalmente, Contreras y Lepe (2023) resaltan la importancia de incorporar monitoreo y evaluación continuos que permitan ajustar la implementación de la JEE a las condiciones contextuales de cada centro educativo y región. Solo mediante una gestión adaptativa y centrada en la mejora pedagógica se puede garantizar que la jornada extendida cumpla con su potencial para transformar la experiencia educativa y social de los estudiantes dominicanos. En fin, la práctica de la Jornada Escolar Extendida en la República Dominicana ha mostrado avances contextuales, pero persisten situaciones estructurales y desafíos que requieren atención integral. El análisis comparativo del rendimiento académico evidencia que la teoría normativa de la JEE debe complementarse con acciones concretas en gestión, infraestructura, formación y enfoque pedagógico para lograr su propósito formativo y social.

METODOLOGÍA

El presente estudio sobre la Jornada Escolar Extendida: de la teoría a la práctica en la República Dominicana adopta un enfoque cualitativo con perspectiva hermenéutica. Esta elección metodológica permite realizar un análisis profundo, crítico y reflexivo de su implementación, avances, desafíos y repercusiones pedagógicas, institucionales y sociales (Arispe et al., 2020). La perspectiva hermenéutica resulta especialmente pertinente para interpretar y comprender los significados y tensiones que surgen entre el marco normativo de la Jornada Escolar Extendida (JEE) y su aplicación práctica en los contextos escolares dominicanos, facilitando así una lectura crítica que vincula la política educativa con el desarrollo social y educativo del país.

La estrategia de investigación empleada fue la revisión documental sistemática, la cual permite “desarrollar teorías directamente a partir de los datos recogidos durante el proceso de investigación para contribuir con la temática” (Viltre Calderón, 2024, p.3). Además, es reconocida por su eficacia para analizar fenómenos educativos de gran impacto y relevancia en contextos específicos (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). A través de esta vía, fue posible examinar críticamente las normativas oficiales, investigaciones académicas, informes técnicos y artículos científicos que abordan la JEE, permitiendo una caracterización amplia y actualizada del fenómeno desde múltiples dimensiones: pedagógica, institucional, social y educativa.

La técnica de búsqueda bibliográfica fue fundamental para fundamentar la base teórica y empírica del estudio. Se recopilaron y analizaron documentos provenientes de bases de datos académicas reconocidas como Redalyc, Google Académico, Dialnet y SciELO, que reúnen investigaciones con rigor científico. Esta técnica permitió un abordaje plural y riguroso del estado del conocimiento acerca de la JEE, con especial atención a su impacto en la calidad educativa, la equidad social y la organización institucional. Asimismo, se utilizó una matriz de análisis documental como herramienta estructurante, la cual permitió organizar la información clave de cada artículo seleccionado (autoría, año, objetivos, resultados, aportes y limitaciones). Esta matriz facilitó la codificación y comparación sistemática de los hallazgos en torno a las dimensiones pedagógica y organizativa de la JEE.

Protocolo I: Búsqueda documental

- a) Se realizaron búsquedas en bases de datos reconocidas por su calidad académica y científica: Redalyc, Google Académico, Dialnet y SciELO.
- b) Idiomas: Se consideraron publicaciones únicamente en español para garantizar un acceso comprensible a los hallazgos en el contexto educativo dominicano.
- c) Palabras clave: Se emplearon términos relacionados directamente con la investigación, tales como “Jornada Escolar Extendida” AND “República Dominicana”, “impacto educativo”, “política pública educativa”, “gestión escolar” y “equidad educativa”.

Para garantizar la transparencia y el rigor del proceso de selección, inclusión y exclusión de estudios, esta revisión documental sistemática se estructuró siguiendo los lineamientos de la guía PRISMA (Preferred

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). La pregunta de investigación que guió la revisión fue: ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y los principales desafíos en la implementación de la JEE en República Dominicana en sus dimensiones pedagógica y organizativa? Esta metodología permitió identificar, organizar y sintetizar críticamente la evidencia relevante sobre la implementación de la Jornada Escolar Extendida (JEE) en el contexto dominicano. En el proceso de organización y sistematización dentro del paradigma cualitativo, se definieron los siguientes protocolos metodológicos:

Protocolo II: Criterios de selección

- a) **Criterios de inclusión:** Se seleccionaron artículos científicos, informes técnicos, tesis y revisiones sistemáticas publicados entre 2010 y 2025, con enfoque específico en la implementación y efectos de la JEE en el contexto dominicano. Se priorizaron estudios y análisis críticos que abordaran aspectos pedagógicos, institucionales, sociales y académicos de la jornada extendida.
- b) **Criterios de exclusión:** Se descartaron documentos no indexados en bases académicas reconocidas, sin enfoque específico en la República Dominicana o que no abordaran la JEE desde perspectivas educativas o sociales. También se eliminaron textos duplicados, incompletos o escritos en idiomas diferentes al español.

Además, se realizó una evaluación cualitativa de la calidad metodológica de los estudios incluidos, considerando criterios como claridad de objetivos, pertinencia metodológica, robustez de resultados y relevancia para el contexto dominicano. Estas directrices metodológicas permitieron una búsqueda, selección, organización y análisis rigurosos de la información, garantizando una aproximación crítica y coherente al objeto de estudio.

Tabla 1

Artículos según los criterios de inclusión

Palabras clave	Redalyc	Google Académico	Dialnet	SciELO
Jornada Escolar Extendida AND República Dominicana	48	15	9	4
Educación y Familia	22	7	2	1
Políticas Públicas Educativas	18	6	3	1
Inclusión y Equidad Social	15	5	1	1
Impacto en el Rendimiento Escolar	40	12	5	2
Total	143	45	20	9

Para desarrollar esta revisión documental sistemática centrada en los fundamentos teóricos y las experiencias prácticas de la Jornada Escolar Extendida (JEE) en la República Dominicana, se llevó a cabo un proceso riguroso de búsqueda y selección de información científica. Se consultaron cinco bases de datos académicas reconocidas por su relevancia en el ámbito educativo: Redalyc, Google Académico, Dialnet y SciELO. Estas fuentes fueron elegidas por su enfoque en ciencias sociales, su acceso a literatura en español y

su carácter abierto, lo que facilitó una búsqueda exhaustiva y ajustada al contexto dominicano.

En una primera etapa de exploración, se identificaron 143 publicaciones en Redalyc, 45 en Google Académico, 20 en Dialnet y 9 en SciELO, conformando un universo inicial de 217 textos potencialmente relevantes a nivel de Latinoamérica. A partir de esta recopilación inicial, se aplicaron los criterios de inclusión previamente definidos, centrados en estudios publicados entre 2010 y 2025, con énfasis en el contexto dominicano, redactados en español, con acceso completo y revisión académica o técnica. Se consideraron únicamente aquellos documentos que abordaran directamente el diseño, la implementación, los resultados o los desafíos de la Jornada Escolar Extendida desde una perspectiva educativa. Simultáneamente, se definieron criterios de exclusión, descartándose textos duplicados, publicaciones sin respaldo científico, así como aquellos que trataran el tema desde enfoques no educativos o ajenos al contexto nacional. También fueron excluidos los artículos cuyo contenido resultó superficial, redundante o poco vinculado con la dimensión pedagógica y organizativa de la JEE.

El proceso de depuración se estructuró en tres fases. En la primera, se revisaron los títulos y resúmenes de los artículos para descartar los que no guardaban relación directa con la temática de estudio. En la segunda fase, se procedió a una lectura completa de los textos seleccionados para evaluar su profundidad analítica, pertinencia metodológica y valor empírico. Finalmente, se realizó una comparación cruzada de los contenidos con el fin de identificar duplicidades o solapamientos temáticos, eliminando aquellos textos que no aportaban elementos novedosos o específicos para el caso dominicano.

En la Tabla 2 se presentan los resultados de este procedimiento, donde se seleccionaron un total de doce (12) artículos que cumplieron con todos los criterios establecidos. Estos artículos se distribuyen en dos categorías: la dimensión pedagógica, con siete (7) artículos, y la dimensión organizativa, con cinco (5) artículos. Esta selección final constituye la base teórica y empírica que sustenta el análisis desarrollado en esta investigación, permitiendo examinar con profundidad las diferencias entre el diseño normativo de la JEE y su aplicación práctica en el contexto educativo dominicano, con especial énfasis en sus dimensiones pedagógicas y organizativas.

Tabla 2

Clasificación de los artículos seleccionados según las dimensiones de análisis

Dimensión principal abordada	Cantidad	Artículos incluidos	Justificación de inclusión
Pedagógica	7	Cuevas (2025), Santana-Soriano (2024), Díaz y Gelabert (2015), Chaljub-Hasbún et al. (2021), Navarro y Montaña (2023), Durán & Melo-Martínez (2023), Mena et al. (2018)	Estudios centrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, formación docente, innovación pedagógica y currículo.
Administrativa (Organizativa)	5	Marte (2022), González et al. (2020), Contreras & Lepe (2023), Durán & Melo-Martínez (2023), Navarro y Montaña (2023)	Enfoque en la gestión, planificación, administración escolar y acompañamiento técnico institucional.

Figura 1

Diagrama de flujo de PRISMA para la identificación de estudios a partir de la base de datos y registros

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación, se presenta la Tabla 3 que resume los estudios analizados, proporcionando una visión clara de los objetivos, hallazgos, aportes y limitaciones de cada investigación. Esta matriz permite comparar de manera efectiva los enfoques pedagógicos y organizativos abordados en la literatura sobre la Jornada Escolar Extendida (JEE). A través de esta síntesis, se busca facilitar la identificación de tendencias, desafíos y áreas de mejora en la implementación de la JEE, así como brindar un marco para futuras investigaciones y recomendaciones en el ámbito educativo.

Tabla 3

Matriz de análisis documental de los artículos seleccionados sobre la JEE

Autor(es)	Año	Objetivo del estudio	Principales hallazgos/resultados	Aportes	Limitaciones
Cuevas, J.	2025	Analizar el impacto de la JEE en el rendimiento académico a partir de las Pruebas Nacionales.	Impacto generalizado, positivo con diferencias por región.	Valida la efectividad en zonas urbanas.	Resultados variables en zonas rurales.
Canario, F. D. J.	2025	Analizar la JEE como aliada de la familia.	Apoyo familiar y conciliación laboral.	Perspectiva social de la JEE.	No analiza rendimiento académico.
Santana-Soriano, E.	2024	Comparar resultados de estudiantes en JEE entre 2014 y 2022.	Mejoras significativas en zonas urbanas.	Evidencia empírica longitudinal	No aborda variables socioemocionales.
Navarro y Montaña	2023	Explorar la formación docente en zonas vulnerables con JEE.	Mejoras socioemocionales y en autoestima	Relación entre actividades extracurriculares y desarrollo personal	Falta de generalización de resultados
Durán & Melo-Martínez	2023	Analizar Educación Física en la JEE	Dificultades didácticas recurrentes	Aporta desde el área específica (Educación Física).	No incluye visión integral del programa.
Contreras & Lepe	2023	Identificar desafíos de implementación en América Latina.	Impacto moderado y no uniforme	Enfoque regional comparativo	Poca profundidad sobre RD.
Marte, R. A.	2022	Evaluar la planificación institucional de la JEE.	Gestión débil y escasa reorganización del tiempo	Visibiliza falencias en la gestión escolar.	Limitado a un solo liceo
Garganta et al.	2022	Explorar vínculo JEE y fecundidad adolescente	Reducción de embarazo adolescente.	Evidencia de impacto social.	No aborda aprendizaje académico.
Chaljub-Hasbún et al.	2021	Evaluar el desarrollo de la JEE en centros del nivel primario.	Desfase entre el currículo previsto y su ejecución	Identifica brechas pedagógicas estructurales.	Carencia de infraestructura y personal capacitado
González et al.	2020	Proponer estrategias para comunidades de práctica educativa	Necesidad de acompañamiento técnico y liderazgo escolar.	Propone solución práctica.	Enfoque limitado a nivel organizativo.

		en JEE			
Mena et al.	2018	Estudiar el impacto de JEE en centros del Eje V.	Avances en matrícula y rendimiento.	Primeros indicadores positivos.	Limitaciones en recursos e infraestructura.
Díaz y Gelabert	2015	Evaluar el impacto de JEE en Matemática.	Evidencia de impacto positivo.	Estudio enfocado por área específica.	Solo analiza una asignatura.

Nota: Los estudios incluidos en la matriz corresponden a los 12 artículos seleccionados tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión descritos en el apartado metodológico, con enfoque específico en el contexto de la República Dominicana.

El análisis documental y la revisión crítica realizada evidencian que la implementación de la Jornada Escolar Extendida (JEE) en la República Dominicana enfrenta una serie de limitaciones y desafíos que afectan su efectividad pedagógica e institucional, a pesar del marco normativo que la sustenta. Entre las principales limitaciones identificadas destacan:

- Insuficiente planificación y gestión institucional, que dificulta la reorganización pedagógica del tiempo escolar y se traduce en la ejecución mecánica más que estratégica del tiempo extendido (Marte, 2022; González et al., 2020).
- Falta de infraestructura y condiciones adecuadas, lo que restringe la implementación efectiva de talleres optativos y actividades extracurriculares, esenciales para el desarrollo integral propuesto por la JEE (Chaljub-Hasbún et al., 2021; Mena et al., 2018).
- Déficit en la capacitación docente, especialmente para conducir actividades extracurriculares y utilizar metodologías innovadoras, lo cual limita el desarrollo de competencias transversales y afecta la calidad educativa (Navarro y Montaña, 2023; Díaz y Gelabert, 2015).
- Desigualdad regional y socioeconómica en los resultados académicos, donde contextos con mayor vulnerabilidad social evidencian mejoras más marcadas, mientras que otras zonas muestran resultados heterogéneos o limitados (Cuevas, 2025; Santana-Soriano, 2024).
- Debilidades en la coordinación interinstitucional y el seguimiento de la política, que dificultan la gobernanza y adaptación contextual de la JEE a las necesidades particulares de cada centro educativo y comunidad (Contreras y Lepe, 2023; Durán & Melo-Martínez, 2023).

Estos hallazgos coinciden en señalar que la simple ampliación horaria no garantiza resultados significativos sin una transformación pedagógica profunda, inversión sostenida en infraestructura, formación continua y condiciones laborales adecuadas del personal docente y una gestión escolar adaptativa (Fullan, 2002; Chaljub-Hasbún et al., 2021). Además, los beneficios sociales atribuidos a la JEE, tales como la reducción del embarazo adolescente y el fortalecimiento del tejido comunitario, requieren mayor atención y evaluación sistemática para asegurar su consolidación (Garganta et al., 2022; Canario, 2025). La revisión crítica también permitió observar una desconexión entre la teoría normativa y la práctica cotidiana en las escuelas,

manifestada en la falta de adaptación curricular, escasa innovación pedagógica y limitaciones en la oferta de talleres y actividades que promuevan el desarrollo integral del estudiantado (González et al., 2020).

En síntesis, la JEE en República Dominicana ha logrado avances importantes en términos de matrícula y permanencia escolar, pero enfrenta brechas estructurales y pedagógicas que requieren ser abordadas para cumplir con sus objetivos formativos y sociales. La evidencia apunta a la necesidad de fortalecer la formación docente, mejorar la infraestructura, garantizar las condiciones y recursos adecuados; promover una gestión escolar que integre la participación comunitaria y un monitoreo continuo, ajustado a las realidades locales. Estos resultados enfatizan que la JEE debe ser comprendida como un proceso dinámico y complejo, donde la teoría y la normativa requieren ser articuladas con prácticas contextualizadas, inclusivas y sostenibles que respondan a los desafíos específicos del sistema educativo dominicano.

CONCLUSIONES

A partir de la revisión documental sistemática realizada, se confirma que la Jornada Escolar Extendida (JEE) en la República Dominicana constituye una política educativa ambiciosa, sustentada en principios de equidad, calidad e integralidad educativa, tal como lo establece la Ordenanza 1-2014. No obstante, el contraste entre su fundamento teórico y su implementación revela brechas significativas que afectan su efectividad y sostenibilidad, especialmente en dimensión pedagógica y organizativa.

Desde una perspectiva pedagógica, se evidencian limitaciones sustantivas en la manera en que se aprovecha el tiempo escolar ampliado. La JEE no logra consolidar plenamente una oferta formativa diversa y contextualizada, capaz de desarrollar competencias transversales a través de actividades extracurriculares significativas. En muchos casos, la jornada extendida se traduce en la repetición de contenidos del currículo ordinario (actividades académicas tradicionales), sin una propuesta optativa innovadora que integre áreas artísticas (pintura, música, teatro, danza), culturales (visitas a museos, talleres de historia local, festivales), deportivas (fútbol, baloncesto, gimnasia) o socioemocionales (talleres de inteligencia emocional, dinámicas de grupo, mindfulness). Esto se debe, en parte, a la falta de formación docente específica, la escasa presencia de talleristas capacitados y la débil articulación entre currículo y contexto. La efectividad pedagógica de la JEE dependerá, por tanto, de la consolidación de procesos de formación continua, de estrategias metodológicas adaptadas y de la incorporación sistemática de actividades que respondan a las necesidades e intereses del estudiantado.

En el ámbito organizativo, se identifican serias dificultades que afectan la implementación de la JEE. Muchos centros carecen de una planificación efectiva que permita una gestión adecuada del tiempo escolar, lo que se traduce en una ejecución mecánica del modelo extendido, sin una estrategia clara que guíe su implementación. Además, la sobrecarga laboral y falta de condiciones adecuadas, tanto en infraestructura como en recursos humanos, limita la capacidad de los centros para aplicar el modelo de manera efectiva. La ausencia de una coordinación efectiva entre las distintas entidades involucradas en la JEE dificulta la gobernanza educativa, impidiendo una adaptación contextual que responda a las necesidades específicas de cada centro y comunidad. Asimismo, la falta de un sistema de monitoreo y evaluación permanente impide

medir el impacto real de la JEE en los aprendizajes. Sin mecanismos de retroalimentación, es difícil ajustar las estrategias organizativas y garantizar la efectividad del programa.

Para consolidar la efectividad de la Jornada Escolar Extendida (JEE) en la República Dominicana es fundamental adoptar un enfoque integral que aborde tanto los aspectos pedagógicos como los organizativos y sociales del programa. En primer lugar, se requiere mejorar las condiciones laborales del personal docente, en particular en lo que respecta a la carga horaria y la distribución del tiempo de trabajo. Garantizar tiempos específicos para la planificación, el trabajo colaborativo y la actualización profesional permitirá que los docentes puedan diseñar propuestas pedagógicas innovadoras y contextualizadas, adaptadas a las características de sus estudiantes y comunidades. Esto impactará directamente en la calidad de la planificación y el desarrollo curricular, favoreciendo un uso más estratégico y significativo del tiempo escolar ampliado.

Asimismo, es indispensable desarrollar programas de formación y actualización docente centrados en metodologías activas y el diseño de talleres extracurriculares. Esta formación debe priorizar el desarrollo de competencias para facilitar aprendizajes integrales, incluyendo actividades artísticas, deportivas, culturales y socioemocionales, que respondan a las necesidades e intereses del estudiantado. Para complementar estos esfuerzos, se recomienda garantizar la presencia de talleristas capacitados, aprovechando recursos locales y comunitarios, para diversificar la oferta educativa y fortalecer el desarrollo integral de los niños y adolescentes.

De igual manera, resulta prioritario mejorar la infraestructura escolar, asegurando la existencia de espacios adecuados para talleres, recreación y alimentación. Esto permitirá que las actividades extracurriculares se desarrollen de forma planificada y con calidad. Es necesario también fortalecer la planificación institucional y la gestión escolar mediante un acompañamiento técnico continuo, promoviendo la elaboración participativa de planes de jornada extendida ajustados a las realidades de cada centro educativo y comunidad.

Finalmente, se propone establecer un sistema de monitoreo y evaluación permanente que permita medir de manera objetiva el impacto de la JEE en los aprendizajes y hacer ajustes oportunos y contextualizados. Además, es fundamental promover la participación de las familias y comunidades en el diseño y desarrollo de actividades extracurriculares, fortaleciendo la dimensión social de la política y asegurando su pertinencia y sostenibilidad. En conjunto, estas recomendaciones buscan articular de manera coherente los aspectos normativos, curriculares y organizativos de la JEE para garantizar su verdadero potencial transformador en el sistema educativo dominicano.

REFERENCIAS

Arispe, C., Yangali, J., Guerrero, M., Rivera, O., Acuña, L., Arellano, C. (2020). *La investigación científica: Una aproximación para los estudios de posgrado* (1ª ed.). Universidad Internacional del Ecuador.

<https://www.scribd.com/document/764324788/ARISPE-AT-EL-2020-LA-INVESTIGACION-CIENTIFICA>

- Canario, F. D. J. (2025). Jornada Escolar Extendida: un aliado de las familias dominicanas. *Revista de Investigación Educativa y Deportiva*, 2(6), 117–136.
<https://doi.org/10.56200/mried.v4i11.10188>
- Chaljub-Hasbún, J., Medina, D., Pozo, Ú. (2021). Evaluación del desarrollo de la jornada escolar extendida en centros educativos del Nivel Primario. *Revista Electrónica Educare*, 25(2), 441-454.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7873633.pdf>
- Contreras, D., Lepe, I. (2023). *Jornada escolar extendida: evidencia, desafíos de implementación y recomendaciones* (Nota Técnica No. IDB-TN-02792). Banco Interamericano de Desarrollo.
<https://doi.org/10.18235/0005175>
- Cuevas, J. (2025). *Rendimiento académico en la Jornada Escolar Extendida en la República Dominicana: un análisis comparativo a partir de las pruebas nacionales* [Informe Técnico]. Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE).
<https://ideice.gob.do/descargas.php?ruta=cGRmL3B1YmxpY2F0aW9ucy8=&nombre=MjAyNTAxMDIxNDQ5MTQucGRm&descarga=rendimiento-academico-en-la-jornada-escolar-extendida-en-la-republica-dominicana-un-analisis-comparativo-a-partir-de-las-pruebas-nacionales&return=20250102144914>
- Díaz, J., Gelabert, J. (2015). *Impacto de la Jornada Escolar Extendida en el rendimiento académico en Matemática* [Tesis de grado, Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña].
<https://biblioteca.isfodosu.edu.do/opac-tmpl/files/tc/ImpactodelaJornadaEscolarExtendidaenelRendimientoAcademicoenMatematica.pdf>
- Durán, Á. L., Melo-Martínez, H. A. (2023). Incidencias de la Jornada Escolar Extendida; Educación Física y sus dificultades didácticas. *Revista Mentor*, 2(6), 1011-1034.
<https://revistamentor.ec/index.php/mentor/article/view/6670/5497>
- Fullan, M. (2002). *Las fuerzas del cambio: Explorando las profundidades de la reforma educativa*. Akal.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=83034>
- Garganta, S., Pinto, M. F., Zentner, J. (2022). *Jornada escolar extendida y fecundidad adolescente en la República Dominicana*. Notas Técnicas del BID.
<https://doi.org/10.18235/0004496>
- González, S., Pichardo, G., Galán, B. (2020). Estrategia para la organización y gestión de comunidades de práctica educativa (CPE) en los centros de jornada escolar extendida (JEE) en la República Dominicana. *Revista De Investigación Y Evaluación Educativa*, 7(1), 4–13.
<https://doi.org/10.47554/revie2020.7.13>
- Hernández-Sampieri, R., Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (6.ª ed.). McGraw-Hill Education.

<https://bellasartes.upn.edu.co/wp-content/uploads/2024/11/METODOLOGIA-DE-LA-INVESTIGACION-Sampieri-Mendoza-2018.pdf>

Marte, R. A. (2022). La planificación institucional de la Jornada Escolar Extendida en la calidad de la gestión en el Liceo Llanos de Pérez. *Revista Caribeña de Psicología*.

<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9522153.pdf>

Martínez, F. (2018). Reflexiones sobre las políticas educativas. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México)*, XLVIII(2), 71-96.

<https://www.redalyc.org/journal/270/27057946004/html/>

Mena, M., Rojas, E., Ventura, P. E., Morillo, R., Fernández, J. M., Cruz, M. (2018). Impacto del Programa Jornada Escolar Extendida en los centros educativos del Eje V., Ministerio de Educación. *Educación Superior*, 17(25), 101-116.

<https://doi.org/10.56918/es.2018.i25.pp101-116>

Ministerio de Educación de la República Dominicana [MINERD] (2014). *Ordenanza núm. 1-2014 que establece la política nacional de jornada escolar extendida*.

<https://www.ministeriodeeducacion.gob.do/docs/marco-legal/otras-normativas/ordenanza-1-2014-establece-politica-nacional-de-jornada-escolar-extendida.pdf>

Ministerio de Educación de la República Dominicana [MINERD] (2020). *Jornada Escolar Extendida se consolidó en ocho años como tanda única en beneficio de 1.3 millones de estudiantes*.

<https://ministeriodeeducacion.gob.do/comunicaciones/noticias/jornada-escolar-extendida-se-consolido-en-ocho-anos-como-tanda-unica-en-beneficio-de-13-millones-de-estudiantes>

Navarro, J., Montaña, M. (2023). La formación docente necesaria para promover el avance de la inclusión educativa en centros de Jornada Escolar Extendida, zonas vulnerables de Santo Domingo. *Revista de Educación Inclusiva*, 16(1), 146–170.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9165135>

Organización de Estados Americanos. (1997). *Ley 66-97 Ley General de Educación*.

https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_reptom_sc_anexo_7_sp.pdf

Organización de los Estados Americanos. (2003). *Ley 136-03: Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes de la República Dominicana*.

<https://www.oas.org/dil/esp/LEY%20136-03%20-%20Codigo%20para%20el%20Sistema%20de%20Protecci%C3%B3n%20y%20los%20Derechos%20Fundamentales%20de%20Ni%C3%B1os%20Ni%C3%B1as%20y%20Adolescentes%20Republica%20Dominicana.pdf>

- Piaget, J. (1972). Intellectual evolution from adolescence to adulthood. *Human Development*, 15(1), 1–12.
<https://doi.org/10.1159/000271225>
- Piaget, J. (1972). *La epistemología genética*. Ariel.
- Santana-Soriano, E. (2024). *Rendimiento académico en la Jornada Escolar Extendida en la República Dominicana: Un análisis comparativo a partir de las Pruebas Nacionales* [Informe]. Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE).
<https://ideice.gob.do/descargas.php?descarga=rendimiento-academico-en-la-jornada-escolar-extendida-en-la-republica-dominicana-un-analisis-comparativo-a-partir-de-las-pruebas-nacionales>
- Treviño, E., Villalobos, C., Baeza, A. (2016). Recomendaciones de Políticas Educativas en América Latina en base al TERCE.
<https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/4513>
- Viltre Calderón, C. (2024). Matriz para la evaluación del Estado del Arte en las investigaciones educativas. *Revista Cubana de Matrices Científicas*, (80), 1-15.
<http://scielo.sld.cu/pdf/vrcm/n80/1992-8238-vrcm-80-e2562.pdf>
- Vygotsky, L. (1978). *La mente en la sociedad: El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Cambridge, MA: Harvard University Press

Contribución Autoral

Autor: concibió la idea del desarrollo del trabajo, aplicó los métodos de investigación necesarios y elaboró su redacción científica.